

Vebsayt: <http://2ndsun.uz/index.php/yt>

ФОРМИРОВАНИЕ ЧИТАТЕЛЬСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ (НА ПРИМЕРЕ ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ)

Салихова Замира Аминовна

Преподаватель кафедры узбекского и русского языков Педагогического института Бухарского государственного университета

Инфо:

Қабул қилинди: 25.03.2022
Қўриб чиқилди: 25.03.2022
Чоп этилди: 27.03.2022

Ключевые слова:
студента, группе,
чтению, родителями

Аннотация

Статья посвящена актуальной задаче образования чтения. Основная задача изучения чтения студентов - сформировать читателя, который не только имеет прочные способности к чтению, но и самостоятельно использовать учебник в последующее обучение и самообразование.

Copyright © 2022. [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

У студента должен появиться интерес к чтению, потребность и желание самостоятельно выбирать и осваивать книгу. Показателями читательского интереса студентов являются положительное отношение к читательской деятельности, увлеченность определенными книгами, увлечение процессом чтения, рвение поделиться со своими товарищами в группе, преподавателем, родителями своими переживаниями, радостью либо печалью о прочитанном. Дети в данном случае обычно говорят: «я люблю читать», «хочу эту книгу», «не могу оторваться от книги», «послушай, что я вычитал в этой книге».

Процесс приобщения к чтению студентов, образование читательской компетентности,

воспитание квалифицированного читателя – это двусторонний процесс. С одной стороны, целенаправленная педагогическая активность, с другой – внутренний процесс приобщения ученика к чтению, формирующий упорную потребность в регулярном чтении, ежедневно на каждом уроке. В конце концов формируется читающий учащийся, который владеет необходимым уровнем читательской деятельности, способный самостоятельно думать, организовывать собственную познавательную активность. Становление основных компетенций, в том числе и читательской, происходит во время осуществления воспитательного процесса. Образование основ читательской компетентности предстоящих педагогов, на мой взгляд, достигается в конце концов применения таких форм работы, при которых происходит личностное становление учащихся, формируются необходимые компетенции и универсальные метапредметные и предметные умения и навыки.

Национальность, которая некогда была самой читающей, сейчас превратилась в нечитающую. И в особенности подверженной этому процессу «истребления чтения» оказалась молодежь, которая потеряла способность видения скрытого подтекстового толка произведения, определения в нем основного и второстепенного. Она разучилась развивать мысль, рассматривать проблему с разных сторон. По мнению исследователей, выход из сложившейся ситуации найти можно, но только после пересмотра модели чтения. Прежняя модель именуется литературоцентристской. Для нее характерны высокий статус чтения в обществе, престиж «человека читающего», наличие большой домашней библиотеки, ориентированность юного читателя на освоение «золотого фонда» детской и юношеской литературы. В наше время с этими свойствами случились кардинальные видоизменения: статус чтения ощутимо снизился и у детей, и у взрослых; вкусы в области чтения стали больше невзыскательными: пользуется спросом развлекательная массовая письменность, чтение которой не требует значительных умственных усилий. По Е.С. Романичевой, у студентов следует выделить два вида чтения: «досуговое» (для себя) и «деловое» (в основном для всякого рода занятий). И только из-за наличия второго студенты посещают библиотеку, берут книги домой. Авторы классической литературы вытеснены современными «массовыми» писателями, но в то же время можно заметить сохранение жанрово-родовых предпочтений, где в приоритете были и остаются шестнадцать приключений и «ужастики». Майн Рид, Александр Дюма, Жюль Верн, Фенимор Купер среди студентов перестали быть востребованными, и основной первопричиной является громадный объем их произведений. Проблема в том, что СМИ и компьютер формируют у студентов мозаичное, конкретноклиповое мышление, затрудняющее переход от абстрактного к определенному и от определенного к абстрактному. Также идет процесс образования однолинейности мышления, что характеризуется возникновением клише, шаблонных суждений. Современному ученику проще и быстрее посмотреть фильм, прочитать короткое содержание произведений

Подрастающее поколение перестало видеть толк в чтении книг и к тому же журналов, правда раньше практически любая семья выписывала периодическую литературу. Посещение библиотек, театров, музеев, осуществление уроков вне класса, например, во дворе школы либо в музее известного человека, проектная и исследовательская активность, групповые либо персональные экспозиции работ учащихся – всё это возбуждает интерес

учеников к учению. Внеклассная работа расширяет кругозор учащихся, развивает творческие способности, стимулирует к добыванию дополнительных сведений о предмете, самостоятельному постижению литературы. Становление выразительности чтения в процессе образования читательских компетенций.

Выразительное чтение предполагает выработку у читающего определенного минимума навыков, связанных с произносительной культурой речи. Данный минимум включает в себя тон, силу, тембр голоса, темп, темп речи (убыстрение и замедление), паузы (остановки, перерывы речи), мелодику тона (возрастание и понижение голоса), логические и синтагматические ударения.

Ценностно-смысловая компетенция определяется наличием читательского кругозора, т.е. умений о литературе в виде представлений о произведениях, авторах, темах и жанрах детского чтения и подлинного восприятия литературных произведений, и научно-познавательных текстов. Читательские знания: об отечественных и зарубежных авторах, жанров произведений, умение отвечать на вопрос «о чем произведение», ступенчато передавать сюжет произведения, характеризовать героя, разбивать текст на части, выделять основную мысль самостоятельно, своими словами, знание апеллировать к источнику умений. Молодое поколение должно любить книгу, являющуюся источником умений, уметь читать и хранить как зеницу ока, уметь выбирать её для чтения и знать культуру чтения. Любовь к книге, её высокая оценка, желание читать укоренилось в крови нашего народа. Наш народ по праву гордится своими редкими учебниками и письменностью по науке и науке, литературе и искусству. В глобально известной библиотеке, вы можете увидеть работы каллиграфов и художников, посвятивших свою жизнь рукописям известных ученых нашего народа, мудрецов, сделавших сокровищницу мысли. Наши предки дорожили книгой, как зеница ока. Место, где хранится книга, будь то библиотека или дом, считается священным, и каждую книгу ставят на самые чистые, самые высокие полки. Желанно выделить в семье отдельную комнату для детей и, абсолютно же, небольшую книжную полку. На этом этапе наши уважаемые родители обязаны обучить детей тому, что эта книга только священна и к ней следует относиться осторожно. В образовательных учреждениях, в семье неопределима роль учителя в привлечении внимания ребенка к книге и чтению. С ранних лет ему следует прививать интерес ребенка к чтению и книге, чтобы он непрерывно любил, уважал, был осторожен и умел работать над книгой. В то время как обучение грамоте в средних школах подготавливается с начальных классов, важно продолжать чтение в них, чтобы обучить читать по молодежным книгам. Необходимо заметить что, уровень чтения студентов из года в год снижается. Помимо того, наши студенты реже приобретают книги в книжных магазинах. Книжный фонд в библиотеках не отвечает потребностям и требованиям зеркала, то есть богатства библиотек, которые нашей молодежи приходится читать вне класса и школы. Основная задача преподавателя - сформировать новое историческое сознание студентов, улучшить воспитательную работу по возобновлению национальных ценностей, обучить лучшей педагогической литературе и основам духовности, этики, а еще а еще социально-экономические и правовые знания, становление образовательных изданий, полное удовлетворение потребностей читателей и возрастание их информационной культуры. Становление читательской компетенции должно стать необходимостью. Если наши

студенты не заинтересованы в чтении, им будет трудно изменить их ориентацию на чтение. Их не следует принуждать к чтению, их следует поощрять к чтению книги.

Короче говоря, словари синонимов первого этапа в основном состоят из списков, словарный запас организован на основе тематических принципов, используется для обучения риторике, понимания тонких семантических различий слов и использования их в речи. замечено, что даются не только списки, но и их пояснения, комментарии также содержат информацию об историческом развитии синонимов, являются ли они специфичными для устного или литературного языка, являются ли они собственным или ассимилированным словарным слоем.¹

Представленная статья включает национально-культурное мировоззрение по компонентам зоонима и обсуждается их важность. Зоонимы широко используются, чтобы дать совет, указать правильный путь, преподать урок, осветить философию жизни, человека и природы, человека и вселенной, человека и так далее.²

В статье представлен сравнительный анализ паремий, содержащих названия пищевых продуктов и выражающих специфические особенности русской и узбекской лингвокультур. В качестве материала используются русские и узбекские паремии, содержащие названия продуктов питания, анализ пословиц и поговорок русского языка и их сравнение с узбекскими пословицами и поговорками позволяет добавить новые детали в гастрономическую картину мира, сложившуюся у двух народов и закрепившуюся в язык.³

С тех пор как компьютеры начали внедряться в изучение языков (и в образование в целом), люди справедливо задаются вопросом, обеспечивают ли инвестиции, которые мы делаем в эти технологии, соотношение цены и качества. Поскольку цифровые технологии прочно укоренились в обществе в целом, этот конкретный вопрос задают не так часто, но по-прежнему важно убедиться, что имеющиеся у нас технологии используются эффективно.⁴

В статье обсуждается изучение пропедевтического курса русской литературы в контексте теории межкультурных коммуникаций. В представленном научном направлении наиболее перспективными являются проблемы сравнительно-исторического, скорее-типологического изучения различных национальных литератур.⁵

Языковое портфолио рассматривается как инструмент самореализации, самоуважения, самосовершенствования. Приведен отрывок практического занятия по дисциплине русский

¹ Mirxanova, G. R. (2022). STAGES OF ENHANCEMENT OF SYNONYM DICTIONARIES. *International Journal of World Languages*, 2(1).

² Tosheva, D. (2016). National-cultural outlook onto the zoonym component aphorisms. *Journal of Social Sciences and Humanities Research*, 4(03), 22-25.

³ Maxmutovna, M. L. (2022). LINGUOCULTURAL FEATURES OF GASTRONOMIC PAREMIAS IN RUSSIAN AND UZBEK LANGUAGES. *Emergent: Journal of Educational Discoveries and Lifelong Learning (EJEDL)*, 3(1), 111-116.

⁴ Bozorova, N. X., & Salixova, Z. A. Using Technology to Assist in Vocabulary Acquisition and Reading Comprehension. *International Journal on Integrated Education*, 2(6), 213-215.

⁵ Sharipovna, B. M. (2020). Studying of a propaedeutic course of the Russian literature in a context of the theory of intercultural communications. *Academy*, 4 (55).

язык с игровыми технологиями и таблица для проверки приобретенных навыков студентов с профессиональной направленностью по результатам занятия.⁶

Основной критерий оценки литературного перевода не только близок к оригинальному тексту, но и сохраняет стиль работы и индивидуальный стиль автора. В этой краткой статье мы попытаемся выяснить, для чего вам нужен переводчик, чтобы достойно справиться с решением обозначенной контактной проблемы.⁷

Люди не все понимают, когда рождаются, но должны всему научиться, чтобы они могли понять. Возьмем, к примеру, изучение иностранного языка; не все могут его понять, но некоторые люди, не являющиеся носителями языка, могут очень хорошо использовать этот язык. Это касается не только иностранного языка, но и других предметов. Поэтому в процессе обучения можно обнаружить, что некоторые люди могут очень быстро и хорошо выучить каждый предмет или несколько предметов. С другой стороны, у некоторых людей возникают проблемы с обучением.⁸

В данной статье анализируется природа семантического объема слова, языкового корпуса и создания корпуса узбекского языка. Этот вопрос, имеющий принципиальное значение для семасиологических исследований, по-разному трактовался в лингвистике.⁹

Комплекс подход к подготовке кадров является необходимым в процессе обучения, поэтому на занятиях русского языка уделяем большое внимание формированию языковой компетенции студентов посредством профессиональной лексики и терминологии, усвоенных ими на занятиях.¹⁰

Возрождение в Центральной Азии привело к величайшим достижениям в политической, экономической и духовной жизни общества. В этот период были созданы политические и юридические науки, новая литература и искусство, медицина, философия и новое эстетическое сознание.¹¹

На сегодняшний день проводимая в Узбекистане государственная политика по защите законных и социальных интересов женщин, в том числе женщин, обеспечению полноценного участия женщин в политической жизни страны, гендерного равенства и репродуктивного здоровья высоко оценивается мировым сообществом, а именно Международной организацией

⁶ Shodiyeva, D. Y. (2019). LANGUAGE PORTFOLIO-A TOOL FOR SELF-REALIZATION OF PROFESSIONAL-LANGUAGE COMPETENCIES OF A STUDENT. *Theoretical & Applied Science*, (11), 131-135.

⁷ Муродов, Г., & Саидова, Р. (2017). Интерпретация терминов и их анализ. *Молодой ученый*, (13), 703-705.

⁸ TX, A. S. A. Learning Strategies and Learner Characteristics. *International Journal on Integrated Education*, 2(6), 206-208.

⁹ Bahodirovna, A. D. Semantic Labeling of Language Units. *International Journal on Integrated Education*, 3(1), 177-179.

¹⁰ Саидова, М. Р., & Болтаева, М. Ш. (2020). Обучение профессиональным и общекультурным компетенциям студентов направления «туризм» на занятиях русского языка. *Достижения науки и образования*, (5 (59)), 48-50.

¹¹ Tolibjonovich, M. T. (2021). EASTERN RENAISSANCE AND ITS CULTURAL HERITAGE: THE VIEW OF FOREIGN RESEARCHERS. *ResearchJet Journal of Analysis and Inventions*, 2(05), 211-215.

труда, ЮНИСЕФ, Всемирная организация здравоохранения.¹²

После обретения Узбекистаном независимости «духовность» анализировалась и изучалась как научное понятие. В первую очередь вопрос звучал «Что такое духовность?» специалисты всех социальных и гуманитарных сфер (науки, языкознание, литература, история, религиоведение, социология, этика, эстетика), играющие важную роль в обогащении духовного мира человека. и общество столкнулись с проблемой поиска научного ответа.¹³

Русская литература-отдельный пласт мировой культуры, по-своему анализирующий основные проблемы, существующие перед человечеством образца прошлого времени.¹⁴

Резюме: Статья посвящена актуальной задаче образования чтения. Основная задача изучения чтения студентов - сформировать читателя, который не только имеет прочные способности к чтению, но и самостоятельно использовать учебник в последующее обучение и самообразование. Ценностно-смысловая компетенция определяется наличием читательского кругозора, т.е. умений о литературе в виде представлений о произведениях, авторах, темах и жанрах детского чтения и подлинного восприятия литературных произведений, и научно-познавательных текстов.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Mirxanova, G. R. (2022). STAGES OF ENHANCEMENT OF SYNONYM DICTIONARIES. *International Journal of World Languages*, 2(1).
2. Tosheva, D. (2016). National-cultural outlook onto the zoonym component aphorisms. *Journal of Social Sciences and Humanities Research*, 4(03), 22-25.
3. Maxmutovna, M. L. (2022). LINGUOCULTURAL FEATURES OF GASTRONOMIC PAREMIAS IN RUSSIAN AND UZBEK LANGUAGES. *Emergent: Journal of Educational Discoveries and Lifelong Learning (EJEDL)*, 3(1), 111-116.
4. Bozorova, N. X., & Salixova, Z. A. Using Technology to Assist in Vocabulary Acquisition and Reading Comprehension. *International Journal on Integrated Education*, 2(6), 213-215.
5. Sharipovna, B. M. (2020). Studying of a propaedeutic course of the Russian literature in a context of the theory of intercultural communications. *Academy*, (4 (55)).
6. Shodiyeva, D. Y. (2019). LANGUAGE PORTFOLIO-A TOOL FOR SELF-REALIZATION OF PROFESSIONAL-LANGUAGE COMPETENCIES OF A STUDENT. *Theoretical & Applied Science*, (11), 131-135.
7. Муродов, Г., & Саидова, Р. (2017). Интерпретация терминов и их анализ. *Молодой ученый*, (13), 703-705.

¹² Фуломжонов, О. Р. Ў. (2021). ЖАМИЯТ ТАРАҚҚИЁТИНИНГ ЯНГИ БОСҚИЧИДА ГЕНДЕР ТЕНГЛИКНИ ТАЪМИНЛАШНИНГ ИЖТИМОЙ АҲАМИЯТИ. *Scientific progress*, 1(4).

¹³ Rasulovna, S. M., Aripovna, A. K., Askarovna, U. D., Kamilovna, E. D., & Almasovna, S. N. (2020). The analysis of the concept of "spirituality" and the emergence of different approaches in dictionaries and modern scientific literature. *International Journal of Psychosocial Rehabilitation*, 24(1), 320-325.

¹⁴ МУРТАЗАЕВА, Ф., & Эргашева, Д. К. (2020). ОБРАЗ ЖЕНЩИНЫ В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ: ОТ КЛАССИЦИЗМА К ПОСТМОДЕРНИЗМУ. *Электронный инновационный вестник*, (5), 19-21.

8. TX, A. S. A. Learning Strategies and Learner Characteristics. *International Journal on Integrated Education*, 2(6), 206-208.
9. Bahodirovna, A. D. Semantic Labeling of Language Units. *International Journal on Integrated Education*, 3(1), 177-179.
10. Саидова, М. Р., & Болтаева, М. Ш. (2020). Обучение профессиональным и общекультурным компетенциям студентов направления «туризм» на занятиях русского языка. *Достижения науки и образования*, (5 (59)), 48-50.
11. Tolibjonovich, M. T. (2021). EASTERN RENAISSANCE AND ITS CULTURAL HERITAGE: THE VIEW OF FOREIGN RESEARCHERS. *ResearchJet Journal of Analysis and Inventions*, 2(05), 211-215.
12. Фуломжонов, О. Р. Ў. (2021). ЖАМИЯТ ТАРАҚҚИЁТИНИНГ ЯНГИ БОСҚИЧИДА ГЕНДЕР ТЕНГЛИКНИ ТАЪМИНЛАШНИНГ ИЖТИМОЙ АҲАМИЯТИ. *Scientific progress*, 1(4).
13. Rasulovna, S. M., Aripovna, A. K., Askarovna, U. D., Kamilovna, E. D., & Almasovna, S. N. (2020). The analysis of the concept of “spirituality” and the emergence of different approaches in dictionaries and modern scientific literature. *International Journal of Psychosocial Rehabilitation*, 24(1), 320-325.
14. МУРТАЗАЕВА, Ф., & Эргашева, Д. К. (2020). ОБРАЗ ЖЕНЩИНЫ В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ: ОТ КЛАССИЦИЗМА К ПОСТМОДЕРНИЗМУ. *Электронный инновационный вестник*, (5), 19-21.